

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ САРМОЯГУЗОРИҶОИ ХОРИҶИ ДАР СОҶАИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ

ДАВЛАТОВ ОЛИМ МАҲМАРАҶАБОВИЧ

Омузгори кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи давалтии Бохтар ба номи Носири Хусрав.

Муаллиф дар ин мақола худ таҳлили таъмини амнияти сармоягузориҳои хориҷи дар соҳаи комплекси агросаноати иброи ақида намудааст, ки комплекси агросаноати хусусан, дар кишварҳои рӯ ба тарақи, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун баҳии калидии иқтисод барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди иҷтимоӣ аҳамияти калон дошта барои таъмини бозори дохила ҳиссаи калонро соҳиб аст. Самти комплекси агросаноати дар ояндаи наздик таъминкунандаи бозори дохила баромад мекунад.

Калидвожаҳо: амнияти сармоягузори, комплекси агросаноати, сармоягузори, иқтисоди, бозори дохила, идоракуни, кишоварзи, самаранокӣ, стратегия, лоиҳаҳо, истеҳсолот, фондҳо, саҳмҳо, амнияти озуқаворӣ, чорводори, корхонаҳои коркарди саноатӣ, соҳибкори.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ДАВЛАТОВ ОЛИМ МАҲМАРАҶАБОВИЧ

преподаватель кафедры налогообложения и налогового права Бактрийского государственного университета имени Носири Хусрава.

В данной статье автор анализирует вопрос обеспечения безопасности иностранных инвесторов в агропромышленном комплексе, выражая мнение о том, что агропромышленный комплекс, особенно в развивающихся странах, включая Республику Таджикистан, является ключевым сектором экономики для обеспечения продовольственной безопасности и социального развития, а также играет значительную роль в обеспечении внутреннего рынка. Направление развития агропромышленного комплекса в ближайшем будущем будет заключаться в обеспечении внутреннего рынка.

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, агропромышленный комплекс, инвестиции, экономика, внутренний рынок, управление, сельское хозяйство, эффективность, стратегия, проекты, производство, фонды, акции, продовольственная безопасность, животноводство, предприятия промышленной переработки, предпринимательство.

ENSURING THE SECURITY OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE AGRO- INDUSTRIAL COMPLEX

DAVLATOV OLIM MAHMARAJABOVICH

lecturer at the Department of Taxation and Taxation, Bactrian State University named after Nosiri Khusrav

In this article, the author analyzes the issue of ensuring the security of foreign investors in the agro-industrial complex, expressing the opinion that the agro-industrial complex, especially in developing countries, including the Republic of Tajikistan, is a key sector of the economy for ensuring food security and social development, and plays a significant role in ensuring the domestic market. The direction of the agro-industrial complex will be the supplier of the domestic market in the near future.

Keywords: investment security, agro-industrial complex, investment, economy, domestic market, management, agriculture, efficiency, strategy, projects, production, funds, shares, food security, livestock, industrial processing enterprises, entrepreneurship.

Дар шароити чаҳонишавии иқтисодиёт ва рушди муносибатҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ яке аз омилҳои асосии рушди устувори иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. Хусусан, дар кишварҳои рӯ ба тарақи, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи комплекси агросаноатӣ (КАС) ҳамчун баҳши калидии иқтисод барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди иҷтимоӣ аҳамияти калон дорад. Барои ноил шудан ба ҳадафи сеюми давлат дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон се вазифаи асосӣ гузошта шудааст, “**якум**, ноил шудан ба сатҳи рушди илтимоию иқтисодии кишварҳои сегменти миёна бо даромади миёнаи муқоисашаванда; **дуюм**, таъмин намудани рушди устувор ба воситаи диверсификатсия ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ; **сеюм**, вусъатдиҳӣ ва таъким баҳшидани табақаи миёна меистад” [5, с. 22].

Дар бобати мушкилотҳои минтақавӣ ва дар амнияти иқтисоди ҷунин ақида доштанд, Собирзода П.С., Баротзода Ш.М. “Баробари гузаштан ба системаи иқтисодии бозорӣ дар соҳти иқтисодию илтимоию ҷамъияти мамлакат дигаргуниҳо ба амал омаданд. Аз ин лиҳоз, бархе аз мушкилот дар сатҳи миллӣ ба сатҳи минтақавӣ гузашта, дар таъмини амнияти иқтисодии давлат дар умум, аҳамияти ғалқунанда пайдо карданд, ки гардиши шароити иқтисоди бозорро инъикос мекунад” [2, с. 262].

Бо вучуди ин, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ бе таъмини амнияти он ғайриимкон аст. Амнияти сармоягузорӣ маҷмӯи чораҳо ва механизмҳои, ки ҳифзи манфиатҳои сармоягузoron, устувориҳои муҳити ҳуқуқӣ ва коҳиши хавфҳои таъмин менамояд. Нисбати хатарҳои дохила ва беруна таъсир ба амнияти иқтисоди аз тарафи Бақоев П ҷунин ибрози ақида дошт “Хатарҳои сармоягузори ҷи дар самти дохила ва ҷи дар самти беруна ба амнияти иқтисоди ё бехатарии иқтисоди таъсири калон мерасонад, ҷунки сармоягузoron пеш аз маблағҳои ворид намудан қисматҳои хатарҳои сармоягузори ва роҳҳои баромадан аз хатарҳои омӯхта маблағҳои худро ворид Ҷумҳури менамоянд” [1, с. 291-296].

Сармоягузориҳои хориҷӣ – ин гузоштани сармоя (моддӣ ва зеҳнӣ) аз ҷониби субъектҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвари қабулқунанда бо мақсади гирифтани фоида ё самараи иҷтимоӣ мебошад. Дар соҳаи агросаноатӣ сармоягузориҳои хориҷӣ бештар ба самтҳои зерин равона мегардад: истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва рушди инфрасохтори деҳот дар бар мегирад.

Комплекси агросаноатӣ ҳамчун маҷмӯи соҳаҳои кишоварзӣ, саноати коркарди маҳсулот ва инфрасохтори хизматрасонӣ муайян карда мешавад. Аҳамияти он: таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди содирот, ба ҷои кор таъмин аҳоли мебошад. Тибқи сиёсати давлатӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз роҳҳои асосии таъмини амнияти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Ақидаи олими ватани Собирзода Ш.С оид ба КАС қайд намудааст, “дар шароити рушди падидаҳои иқтисоди рақамӣ ва табодулии рақамии КАС механизми нави таъминоти итилоотии идорақунии фаъолияти сармоягузорӣ рӯи кор омада истодааст, ки ба ҷамъоварӣ, коркарду таҳлили маълумот оид ба ҳолати динамики комплекси агросаноатӣ ва бахшҳои гуногуни он, бозорҳои кишоварзӣ, инҷунин вазӣ рушди иқтисоди деҳот машғул буда, заминаҳои итилоотиро барои ташкил ва идораи фаъолияти сармоягузорӣ, баланд бардоштани сатҳи ҷолибияти сармоягузор ба КАС фароҳам меорад” [3, с. 387].

Амнияти сармоягузорӣ – ин ҳолате мебошад, ки дар он сармоягузoron аз хавфҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ ҳифз шудаанд. Таъмини амнияти иқтисодӣ вазифаи муҳими давлат буда, он ба рушди устувори иқтисодӣ мусоидат мекунад. Дар соҳаи агросаноатӣ сармоягузoron бо як қатор хавфҳои рӯ ба рӯ мешаванд:

- ноустувориҳои бозор
- таваррум

– камбуди инфрасохтор

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти сармоягузори хориҷӣ бо санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ танзим карда мешавад.

Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ, ва ҳифзи ҳуқуқи сармоягузорону маблағгузорон шароити мусоид ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, ки ҷалби сармоягузори хориҷиро ба роҳ мемонед.

Таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки омилҳои зерин барои таъмини амнияти сармоягузори муҳим мебошанд:

– устувории сиёсӣ

– шаффофияти қонунгузори

– рушди институтҳои молиявӣ

Дар бисёр кишварҳо агентии махсус барои ҳифзи сармоягузорон фаъолият мекунад. Нақши давлат дар таъмини амнияти сармоягузори басо муҳим арзёби мешавад ва давлат ҳамчун субъекти асосӣ, сиёсати иқтисодиро муайян мекунад ва муҳити ҳуқуқиро танзим менамояд то ки амнияти миллиро таъмин шавад. Дар дигар самтҳо яъне самти равандҳои инноватсионӣ ва сармоягузори олими ватани Собирзода Ш.С чунин қайд намудааст, “Ҳамгироии амиқи методологии равандҳои инноватсионӣ ва сармоягузори дар системаи идоракунии фаъолияти сармоягузори дар доираи лоиҳаҳои ягонаи инноватсионӣ ва сармоягузори сурат мегирад. Соҳаи инноватсионии сармоягузори ҳамчун механизми идоракунӣ рӯи қор меомад, ки вай аз системаи иттилоотии органикии ҳадафҳо ва барномаҳои бо ҳам пайвастан, ки муайянкунии якҷояи таҳлилу дониш, конструкторӣ, техникаю технологияи нав, истехсолию соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳо ба худ гирифта, сатҳи болои ташкил ва якҷоякуниро оид ба як лоиҳа сурат мегирад” [4, с. 412].

Таъмини амнияти милли ва иқтисодӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарини давлат ба ҳисоб меравад. Барои баланд бардоштани сатҳи амнияти сармоягузори дар соҳаи агросаноатӣ зарур аст, такмили қонунгузори чидди намояд ва рушди инфрасохторо ба роҳ монанд ва технологияи рақамиро чори кунад.

Хулоса таъмини амнияти сармоягузориҳои хориҷӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ омили муҳими рушди устувори иқтисоди милли мебошад. Бо назардошти аҳамияти соҳа, давлат бояд, муҳити мусоиди сармоягузори фароҳам оварад хавфҳои коҳиш диҳад сиёсати устуворро амалӣ намояд. Танҳо дар ин сурат метавон рушди соҳаи агросаноатӣ ва таъмини амнияти озуквориро таъмин намуд.

АДАБИЁТҲО.

1. Бақоев, П.С. Ҷалби сармоягузориҳои дохили ва хориҷи барои беҳтар кардани амнияти иқтисодӣ / П.С. Бақоев // Паёми молия ва иқтисод. – 2022. – №. S2.1(31). – Р. 291-296. – EDN DYQMFD.
2. Собирзода П.С., Баротзода Ш.М. Системаҳои таъмини амнияти иқтисодии минтақа / П.С. Собирзода., Ш.М. Баротзода // Паёми Донишгоҳи милли Тоҷиксито бахши илмҳои илтимой-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2024. №12. – С. 262.
3. Собирзода Ш.С. Сармоягузори ба сармояи асосӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. Душанбе – 2025 . - № 1 (56). – С. 387.
4. Собирзода Ш.С. Марҳилоҳои асосӣ ва натиҷаҳои лоиҳаҳои инноватсионӣ ва манбаъҳои маблағгузориҳои онҳо // Паёми донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. Бохтар – 2025 . - № 1-1 (131). – С. 412.
5. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 Душанбе 2016 саҳ 22